

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PROFESSIONAL TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-
MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHNING
O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

To‘yev Bahodir Baxtiyorovich

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Telefon: +998(90) 710 77 40

baxodirtuyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963213>

Annotsiya. Mazkur maqolada Respublikamiz professional ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida jahon standartlariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, bunda kredit-modul texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari va afzalliklari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: davlat ta’lim standarti, mutaxassis modeli, kredit-modul tizimi, kredit texnologiyasi.

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация. В данной статье говорится о возможностях и преимуществах использования кредитно-модульных технологий в результате реформ, проводимых в системе профессионального образования нашей республики, подготовки высококвалифицированных кадров по мировым стандартам.

Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, экспертная модель, кредитно-модульная система, кредитная технология.

APPLICATION OF CREDIT-MODULE TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL
EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DISTINCTIVE
CHARACTERISTICS

Abstract. This article talks about the possibilities and advantages of using credit-module technologies as a result of the reforms implemented in the professional education system of our republic, training of highly qualified personnel according to world standards.

Key words: state education standard, expert model, credit-module system, credit technology.

Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimini yangi bosqichga ko‘tarish, ta’lim sifatini ilg‘or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu, shubhasiz, ta’lim tizimini isloh qilish, milliy va xalqaro mehnat bozori talablari darajasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, sohada sog‘lom raqobat muhitini

shakllantirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta'minlash bugungi kun professional ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

“Mutaxassis modeli”ni takomillashtirishga yordam beruvchi muhim pedagogik shart-sharoitlar sirasida quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Moddiy-texnik shart-sharoitlar (o'quv binolari, o'quv auditoriyalari, o'quv ustaxonalari, amaliy-laboratoriyalari jihozlari), axborot texnologiyalari (radio, televideniye, kompyuter, nusxa ko'chirish qurilmalari, laboratoriya asbob-uskunalar, magnitofonlar (audio, video), trenajyorlar, kinoproektorlar, diaproektorlar, texnik vositalar majmuining mavjudligi va hokozalar).

2. O'quv-metodik meyoriy xujjatlar (davlat ta'lim standarti, namunaviy o'quv rejalari, ishchi o'quv rejalari, namunaviy o'quv dasturlari, ishchi dasturlari, darsliklari, o'quv qo'llanmalari, metodik tavsiyanomalar, qo'shimcha maxsus adabiyotlar, ko'rsatmali vositalar, dars ishlanmalari, loyihalar va boshqalar).

3. Ilmiy pedagogik xodimlar salohiyati (o'qituvchilar, malakali o'quv ustalari, rahbar va texnik xodimlar).

4. Ijtimoiy hamda o'quv-texnologik muhit (o'qituvchi hamda o'quvchilar, rahbarlar hamda o'quvchilar, shuningdek, o'quvchilarning o'zaro munosabatlari mazmuni, yo'nalishi, maqsadlar birligi va boshqalar).

5. Tashkiliy hamda o'quv-amaliy faoliyatning izchil, uzluksiz hamda tizimli yo'lga qo'yilganligi.

Ayni paytda o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish borasida eng ustuvor yo'nalishlar qatorida professional ta'lim muassasalarida o'quv rejalarni kredit-modul tizimiga o'tkazish mexanizmlarini ishlab chiqish, individual ta'lim traektoriyalariga asoslangan, o'quvchilarda kreativ fikrlash, amaliy ko'nikmalarni – kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish kabi vazifalar belgilab berilgan.

Kredit-modul tizimi – bu modul ta'lim texnologiyalari va ta'lim oluvchilarning modul mazmunini o'zlashtirishi uchun zarur bo'lgan o'quv yuklamasini o'lchash birligi sifatidagi kreditlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish modelidir. Kredit-modul tizimida uning ikkita jihatiga e'tibor qaratiladi:

1) ta'lim oluvchilarning mustaqil ishini tashkil etish;

2) o'quv jarayonida kredit-modul tizimi va ta'lim oluvchilarning o'quv yutuqlarini baholashning shaffof tizimini joriy etish.

O'tgan asrning 60-yillarida modulli o'qitish avvalo AQSH, Buyuk Britaniya va Kanadada keng yoyila boshladi. YUNESKOning 1972 yilda Tokioda o'tkazilgan xalqaro konferensiyasida modul tizimi uzluksiz ta'lim tizimining (kattalar ta'limi) eng samarali tarmog'i sifatida tavsiya qilingan edi. Keyinchalik bu nafaqat kattalar, balki o'quvchi-yoshlar ta'limida ham keng tarqaldi. O'quv jarayonini modulli yondashuv asosida tashkil etish orqali ta'lim sifatini ta'minlash, ta'lim natijalarining o'zaro tan olinishiga hamda o'quvchilar mobilligiga erishish borasida Bolonya jarayoni ishtirokchilaridan Fransiya, Daniya, Shvedsiya, Buyuk Britaniya kabi Yevropa davlatlari, Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya,

Ukraina, Qozog‘iston Respublikasi kabi MDH mamlakatlari o‘z ta‘lim tizimida bugungi kunda yuqori natijalarga erishmoqda.

O‘zbekiston professional ta‘lim tizimining kredit-modul ta‘lim sistemasiga o‘tishning ustuvor tomonlari quyidagilardan iborat:

- professional ta‘lim sohasida O‘zbekistonning xorijiy davlatlar bilan munosabatlari kengaytiriladi;
- jahon ta‘lim sohasidagi izolyasiya xavfini bartaraf etiladi;
- Yevropa mamlakatlaridagi talabalar, professor-o‘qituvchilar va tadqiqotchilarni fikr almashish istiqbollari kengaytiriladi;
- xorijlik talabalarga ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish imkoniyatlari kengaytiriladi;
- yangi o‘quv texnologiyalari, o‘quv jarayoni loyihalarini ishlab chiqish va o‘quv jarayonini tashkil qilishning oqilona shakllarini qo‘llash va ta‘lim va o‘qitishning sifatini keskin oshirilishiga olib keladi;
- mehnat bozorining talablari hisobga olinadi.

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarda modul, kredit va kompetensiyalar yaxlit bir tizimning o‘zaro chambarchas bog‘langan hamda biri ikkinchisini to‘ldirib turuvchi komponentlari sifatida talqin etiladi. Kredit-modul tizimi asosida o‘quv jarayonini tashkil etish kompetensiyaviy yondashuvni talab etadi. Modulli o‘qitishda modul tushunchasi markaziy kategoriyalardan biridir.

Adabiyotlarda modul tushunchasi mohiyati, ta‘lim mazmunini modullar asosida tashkil etish, modulli ta‘lim shakl va metodlarini ishlab chiqish borasida turlicha yondashuvlarni uchratish mumkin. Modulli o‘qitish g‘oyasi Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari S.Posilethwait, V.Goldshmid, M.Goidshmid va J.Russel tomonidan Evropa davlatlarining eng progressiv va samarali ta‘lim tizimlari asosida — ta‘lim mazmuni birliklar konsepsiyasining yaratilishi bilan bog‘liq ravishda paydo bo‘lgan. Modulli o‘qitishning birinchi variantlari sifatida Amerika maktablarida kuni modullarga bo‘lish, nemislarning o‘quv materiallarini dasturiy birliklarga ajratishi kabilar e‘tirof etiladi. Pedagogik texnologiyalar sohasida jahon tajribasi tahlili ko‘rsatadiki, modulli ta‘lim texnologiyalari bugungi kunda Yevropa va AQSH oliy ta‘lim tizimida keng qo‘llanilmoqda.

Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, modullarda hamma narsa o‘lchanadi va baholanadi: topshiriqlar, mashg‘ulotlarda ishtirok etish, ta‘lim oluvchilarning boshlang‘ich, oraliq va yakuniy darajalari. Modulda ta‘lim maqsadlari, modulni o‘rganish vazifalari va darajalari, ko‘nikma va malakalar aniq belgilab qo‘yiladi.

Kredit texnologiyasi – bu qat‘iy reglamentlashtirilgan o‘quv jarayoni doirasida ta‘lim traektoriyalarini tanlash va individuallashtirish asosida bilim, ko‘nikma va malakalarni mustaqil va ijodiy egallash darajalarini oshiradigan hamda bilim hajmini kreditlar ko‘rinishida belgilashga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyasidir. Kredit tizimiga asoslangan o‘quv jarayonida ta‘lim oluvchi va ta‘lim beruvchi pozitsiyalari ham o‘zgaradi. O‘quvchi passiv qabul qiluvchi pozitsiyasidan o‘quv jarayonining faol qatnashchisiga aylanadi. Ayni paytda o‘qituvchi roli ham keskin o‘zgarib, u nafaqat axborot uzatuvchi, balki o‘quvchiga axborotni izlab topish, uni qayta ishlash, olgan yangi bilimlarni amaliyotda qo‘llashda yordam beruvchi vazifalarini bajaradi. Kredit texnologiyasiga ko‘ra har bir o‘quv fani bir-

biri bilan o‘zaro uzviy bog‘liq va biri ikkinchisidan kelib chiqadigan muammolar yig‘indisi sifatida o‘rganish uchun taqdim etiladi, ushbu muammolar o‘quvchilar tomonidan mustaqil o‘rganib chiqilishi nazarda tutiladi. Ushbu texnologiyani qo‘llash o‘qituvchilarning o‘quvchilar guruhi bilan auditoriya mashg‘ulotlari hajmini keskin kamaytirishni talab etadi, ayni vaqtda o‘quvchilarning mustaqil faoliyatiga ajratiladigan soatlar soni hamda o‘qituvchilar bilan individual ishlash hajmi ortadi.

Ta‘lim kredit texnologiyasini joriy qilishni o‘rganishdagi tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, turli dunyo mamlakatlarida o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlari mavjud. Ta‘lim kredit texnologiyasining maqsadga muvofiqligi va samaradorligi ko‘pgina dunyo mamlakatlarining ta‘lim sistemasida keng tarqalganligida ko‘rinmoqda, chunki, ta‘lim dasturlari yo‘nalishlarining taraqqiy etishi o‘quvchilarni bilimni mustaqil o‘zlashtirish va mustaqil ishi ijodiy faoliyat darajasini oshirishga imkoniyat yaratadi, demak, ta‘lim sifati to‘liq oshadi.

Shu tariqa, ta‘lim krediti texnologiyasini joriy qilinishi shartli ravishda kadrlar tarkibi, o‘quv-metodik ta‘minlanganlik, moddiy-texnik ta‘minlanganlik bazasi va eng asosiysi, o‘quvchining o‘zi va uning o‘qishga bo‘lgan munosabatiga nisbatan yuqori talablarni qo‘yadi. Ta‘lim kredit-modul texnologiyasida o‘quvchilarning mustaqil ta‘limiga bo‘lgan talabni kuchaytiradi, chunki, uy vazifasi ham baholanishi maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xorijiy davlatlar ta‘lim tizimi rivojlanishidagi kredit ta‘lim sistemasini mamlakatimiz professional ta‘lim tizimiga joriy etilishi quyidagi afzalliklarga ega bo‘ladi:

- mutaxassislarni jahon standartlari darajasida tayyorlash imkoniyati;
- o‘quv jarayonini tezkor va egiluvchan tarzda rejalashtirish;
- auditoriya va mustaqil ishlash orasida optimal munosabat o‘rnatish;
- o‘quvchida mustaqil ta‘lim olishga va mustaqil rivojlanishga ko‘nikma hosil qilish;
- o‘quvchilarning bilim olishda ularga mustaqil ijodkorona yondashish malakasini va istagini singdirish;
- kredit va diplomlarni ikki tomonlama tan olish, o‘quvchilarga dars berishni hamkorlikda tashkil etish.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi “Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5812-son Farmoni;
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-iyundagi “O‘zbekiston respublikasi adliya vazirligi tizimidagi ta‘lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 359-son Qarori;
3. Usmonov B.Sh, Xabibullayev R.A Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, TKTI, 2020;
4. O‘rinov V. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. O‘quv qo‘llanma. Nyu Bransvik Universiteti, 2020 y.